

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN PROCESOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL: EVALUACIÓN DEL ÉXITO EN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

Camila Mesa Rico¹

¹*Ecóloga y Socióloga. Gestora socioambiental-Fundación Natura. Cra. 21 # 39-43*

²*Dpto. Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Cra. 30 # 45-03 Ed. 500.*

³*Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Cra. 30 # 45-03 Ed. 421.*

Resumen— En los procesos de compensaciones ambientales, el componente socioambiental busca la vinculación de actores locales como estrategia para la mitigación de tensionantes antrópicos y bióticos que ponen en riesgo las acciones de conservación y restauración ecológica en las diferentes regiones del país. Dicha articulación funciona como una oportunidad para la creación, intercambio y recuperación de conocimientos tradicionales que permiten la sostenibilidad de los procesos para la recuperación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Con el fin de promover espacios de participación comunitaria, el proyecto de energía eléctrica Nueva Esperanza de EPM en Convenio con la Fundación Natura ha facilitado tal articulación mediante la difusión de información sobre especies de flora nativas de la región, sus métodos de recolección y propagación, y su establecimiento en los ecosistemas altoandinos. Adicionalmente, el Convenio generó espacios de socialización de los procesos de restauración ecológica en donde se enseñaron: i) sus propósitos y ventajas ii) la base técnica sobre diseños florísticos utilizados en siembras de estrategias de restauración, y iii) los avances y resultados parciales en diferentes fechas. Atendiendo las necesidades e intereses que expresan los actores locales de la zona de trabajo del proyecto, el Convenio ha realizado actividades de la mano de la comunidad, tales como el monitoreo de siembras, sistematización de información, monitoreo de fauna y servicios ecosistémicos, talleres de propagación, y capacitaciones de educación ambiental con estudiantes de las escuelas veredales de la región. En estos espacios se ha permitido abordar la percepción de la comunidad frente a los recursos naturales que los rodean y la construcción de sentido de pertenencia en sus territorios, en relación con símbolos emblemáticos. Finalmente, estas actividades permiten formar futuros investigadores locales que funcionen como promotores de la educación rural ambiental.

Palabras Clave— Gestión del conocimiento, Monitoreo participativo, Participación comunitaria, Restauración ecológica.

Abstract— In environmental compensation processes, the socio-environmental component seeks to link local actors as a strategy to mitigate anthropic and biotic stressors that jeopardize conservation and ecological restoration actions in different regions of the country. This articulation functions as an opportunity for the creation, exchange and recovery of traditional knowledge that

Contacto: Camila Mesa Rico, cmesar@natura.org.co

allows the sustainability of processes for the recovery and maintenance of ecosystem services. In order to promote spaces for community participation, EPM's Nueva Esperanza electric power project in agreement with the Natura Foundation has facilitated such articulation through the dissemination of information on native flora species of the region, their collection and propagation methods, and their establishment in the high Andean ecosystems. Additionally, the Agreement generated spaces for socialization of ecological restoration processes where the following were taught: i) their purposes and advantages ii) the technical basis on floristic designs used in planting restoration strategies, and iii) progress and partial results on different dates. In response to the needs and interests expressed by local stakeholders in the project's work area, the Agreement has carried out activities with the community, such as monitoring of plantings, systematization of information, monitoring of fauna and ecosystem services, propagation workshops, and environmental education training with students from the region's rural schools. In these spaces, it has been possible to address the community's perception of the natural resources that surround them and the construction of a sense of belonging in their territories, in relation to emblematic symbols. Finally, these activities have made it possible to train future local researchers to function as promoters of rural environmental education.

Keywords— Community participation, Ecological restoration, Knowledge management, Participatory monitoring

Introducción

El Convenio de cooperación entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P (en adelante EPM) y la Fundación Natura (en adelante FN) surge con el propósito de dar cumplimiento a las compensaciones ambientales asignadas a EPM por la construcción y puesta en operación de las líneas de transmisión de energía eléctrica Nueva Esperanza (líneas 230kv y 500kv) en Cundinamarca. Este Convenio tiene por objetivo sumar recursos financieros, técnicos, humanos y sociales que permitan la implementación responsable de las acciones de restauración ecológica de ecosistemas andinos, derivadas de los planes de compensación ambiental formulados para el proyecto Nueva Esperanza, contando con la FN como aliado estratégico en los territorios de la región.

Uno de los compromisos asignados por parte de las autoridades ambientales a EPM, por el proyecto de transmisión eléctrica Nueva Esperanza, fue la adquisición de 5 predios ubicados en los municipios de Guasca, Guatavita, Bojacá y Sibaté, para efectuar las compensaciones por sustracción de áreas protegidas nacionales y por sustracción de áreas protegidas regionales. Dichos predios se convirtieron en objeto de la ejecución de diferentes estrategias de restauración ecológica, principalmente basadas en la implementación de siembras para la introducción de especies vegetales nativas, en diferentes escenarios de degradación.

Comprendiendo la importancia de vincular a los actores locales de los municipios en el marco de las compensaciones, el componente socioambiental propuso diferentes actividades que permitieran su participación en acciones de conservación y restauración en las zonas de incidencia del proyecto. Este componente tiene como objetivo contribuir, fortalecer y apoyar los procesos comunitarios de la zona, promoviendo la participación comunitaria en procesos de restauración y mitigación de impactos por actividades antrópicas. Del mismo modo, busca

demostrar su compromiso con las comunidades locales al brindar posibilidades de empleo y capacitación en actividades relacionadas con el cuidado de los territorios y los recursos naturales.

Este trabajo busca mostrar las actividades desarrolladas entro del componente socioambiental del Convenio EPM-Fundación Natura que se han realizado de la mano de las comunidades locales de los municipios donde se llevan a cabo las compensaciones ambientales con el fin de visibilizar como es posible involucrar a los actores locales dentro de procesos de restauración ecológica.

Metodología o abordaje del tema

Se realizaron salidas y visitas de campo a los municipios del área de influencia del proyecto Nueva Esperanza con el fin de identificar a los actores claves en cada uno de los municipios. Se encontraron presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), representantes de las reservas de la sociedad civil, guías de turismo de naturaleza, funcionarios de entidades públicas, y personas interesadas en procesos ambientales de conservación. Con lo anterior, se estableció un canal de comunicación entre las comunidades local y los profesionales del Convenio EPM-FN para reconocer iniciativas de las comunidades que pudieran ser apoyadas o necesidades ambientales vigentes. Adicionalmente, se realizaron varias reuniones de socialización con las comunidades para dar a conocer al Convenio como actor permanente en los territorios y gestionar la contratación de mano de obra local como apoyo al desarrollo de actividades de cuidado y mantenimiento de las siembras, al monitoreo de las estrategias de restauración y otras tareas.

“La Investigación Acción Participativa (IAP) es **un método de investigación psicosocial que está fundamentado en un elemento clave: la participación de distintos agentes**; y se basa tanto en la reflexión como en una serie de prácticas que se proponen incluir a todos los participantes de una comunidad, para la creación de conocimiento científico sobre sí mismos” (Guzmán Martínez, 2018). Partiendo de esta premisa, la IAP fue la metodología principal utilizada en el desarrollo del proyecto, buscando la participación activa de los actores involucrados en los procesos de compensación en cada municipio. Con ello se proyectó la creación y transmisión de conocimiento aplicado la transformación de algunas de las problemáticas socioambientales detectadas en los territorios. A través de la observación y los espacios de socialización, se identificaron 4 líneas de trabajo para la participación de los actores, con base en sus necesidades e intentando dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo vincular a los actores locales en los procesos de restauración ecológica? Estas líneas comprendieron: i) creación de una red de viveros comunitarios de los municipios de la zona de influencia del proyecto, ii) participación en monitoreos y mantenimientos de las estrategias de restauración, iii) monitoreo de servicios ecosistémicos y iv) capacitaciones en educación ambiental.

A continuación, se desglosan los objetivos específicos y las actividades realizadas por cada línea de trabajo.

Red de viveros

Esta iniciativa surgió a raíz de la falta de viveros comerciales o comunitarios que propaguen especies nativas de alta montaña, requeridas para los procesos de restauración ecológica en ecosistemas como el páramo y el bosque altoandino. Otra de las razones fue la detección de poca oferta y baja calidad del material para la propagación de estas especies, dada la escasa disponibilidad de fuentes semilleras y la falta protocolos específicos para su correcta propagación.

Adicionalmente, se identificó el interés de las comunidades locales, que expresaron su interés sobre replicar prácticas de propagación en sus predios y fincas privadas, teniendo como limitante la carencia de información y capacitación para hacerlo.

Por lo anterior, se impulsó la posibilidad de consolidar una red de viveros locales de los municipios de la zona de influencia del proyecto, dedicados a la propagación de especies nativas, o en su defecto, bajo el interés de empezar con dicha tarea. Se realizaron visitas guiadas de seguimiento a viveros de los 5 municipios de las compensaciones ambientales donde se conocieron los procesos de propagación aplicados. Se realizaron jornadas de intercambio de conocimiento para detectar fallas y aplicar acciones de mejoramiento de los procedimientos en los procesos bajo criterios técnicos. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de capacitación con el apoyo del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre propagación de especies, análisis de costos y participación en procesos de restauración. Finalmente, se efectuó un evento virtual para resolver dudas respecto a la certificación ICA y proponer formas de impulsar los canales de comercialización de los actores locales.

Monitoreo y mantenimiento de estrategias de restauración

Esta línea se propuso como una oportunidad referente a los espacios de vinculación de los actores locales, teniendo como base la participación comunitaria en el mantenimiento y seguimiento de estrategias de restauración conformadas principalmente por siembras de especies nativas. Como iniciativa, está promoviendo e incentivando la contratación de mano de obra local para ejecutar las actividades de campo en los sitios de trabajo, donde también se da un proceso de capacitación a las comunidades sobre la restauración ecológica en las compensaciones ambientales. Allí, se ha incluido la enseñanza de métodos para la identificación de especies de relevancia funcional y ecosistémica que pueden ser claves en los procesos de restauración ecológica, abordando sus beneficios y la evaluación de sus posibilidades de uso.

Paralelamente, con las actividades en esta línea se ha pretendido desarrollar el conocimiento y análisis de la percepción comunitaria frente a los procesos de restauración ecológica y conservación en diferentes regiones del país. El conocimiento de los procesos que se están llevando a cabo en el territorio, siendo la comunidad partícipe, buscó incentivar la apropiación sobre los mismos, así como la construcción de sentido de pertenencia. Estas intenciones habitualmente son reforzadas cuando hay de por medio procesos de aprendizaje y la realización de una actividad económica, obteniéndose beneficios directos.

Monitoreo de servicios ecosistémicos

Los servicios ecosistémicos son definidos según las Naciones Unidas como aquellos beneficios que obtienen las personas de los ecosistemas (MAE, 2005), los cuales pueden ser materiales o inmateriales, y se clasifican en 4 categorías: i) de soporte, ii) culturales, iii) de provisión (o abastecimiento) y iv) de regulación. Los servicios de soporte no son utilizados directamente por los humanos y habilitan los otros tipos de servicios. Entre los servicios de aprovisionamiento se reconocen el acceso al recurso hídrico potable, materias primas, alimentos, medicinas naturales, etc. De acuerdo con la FAO, los hogares rurales dependen directamente de los servicios de abastecimiento para su subsistencia, caso que se presenta entre las familias rurales del municipio de Bojacá, quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad por su dependencia de los ecosistemas locales para la provisión de alimentos y materias primas.

Por lo anterior, en el municipio de Bojacá (vereda Roble Hueco) se propuso realizar el monitoreo de servicios ecosistémicos de la mano de las comunidades locales, identificándose el uso de leña como combustible como un servicio prevalente, no solo por ser de fácil acceso y económico, sino por su valor cultural al ser un método tradicional por generaciones. Se planteó realizar un monitoreo de periodicidad mensual durante dos años a 5 familias, siguiendo el objetivo de identificar si la extracción de este tipo de materia prima estaba afectando negativamente las acciones de restauración en los predios y si la actividad incluía la extracción de especies nativas de la zona o especies vedadas. Así se adelantó el pesaje y el cálculo de consumo de leña por familia, determinando las especies utilizadas en la recolección, siguiendo la definición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, s.f.):

“El consumo per cápita de leña corresponde a la relación entre el consumo de leña en toneladas y el número de habitantes en la unidad espacial de referencia j, en el periodo t. El indicador se calcula tanto para el total del consumo, como para el consumo final de los hogares y el consumo intermedio. Adicionalmente, el consumo final de los hogares se desagrega por área: cabecera municipal, y centro poblado y rural disperso”.

Y haciendo uso de la siguiente fórmula:

$$CPIJT = \frac{fclJT}{HabJT}$$

- fclJT = consumo final de leña en la unidad espacial de referencia j (que para el caso será Kg), en el tiempo t (que para el caso se estimará en un día regular)
- HabJT = número de habitantes por familia para la unidad espacial de referencia j (que para el presente estudio responde a hogares).

También se adelantó una evaluación de calidad del agua con el objetivo de conocer el estado del recurso hídrico que consume la comunidad veredal y así proponer iniciativas para mejorar su calidad. Para esto, se recogieron 4 muestras de agua de 2 acueductos veredales a partir del uso de kit multiparametro de Hach portátil sension+ mm150 dl para medir la temperatura del agua y los sólidos suspendidos totales (TDS), las cuales fueron sometidas a análisis de laboratorio.

Capacitaciones de educación ambiental

De acuerdo con Morales (2016), la educación ambiental *“es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con el entorno en el que se desarrolla el cual tiene en cuenta la realidad biofísica, social, política; en este sentido, es fundamental generar en la sociedad actividades que promuevan la valoración y respeto por el ambiente. La educación ambiental debe ser dinámica, participativa, y estar orientada a la formación de personas críticas y reflexivas con capacidad de comprender la problemática ambiental desde el contexto local, regional y nacional”*. Con base en la anterior definición, las actividades de educación ambiental se basan en procesos de largo plazo y se construyen de manera individual y activa. Así, los resultados de un proceso de educación ambiental son parciales y funcionan como indicadores para futuras acciones a proponer.

La educación ambiental se ha implementado como una línea transversal en los diferentes ejercicios de compensación, y ha implicado la participación de los estudiantes de las escuelas veredales de los municipios implicados. Fundamentalmente, las capacitaciones han consistido en visitas organizadas a los predios donde se adelantan las acciones de restauración ecológica y los viveros del Convenio, donde la transmisión de conocimiento ha comprendido la enseñanza de los procesos de recolección de semillas, propagación de especies, siembras y monitoreo. Este esfuerzo se ha complementado con charlas referentes a los servicios ecosistémicos, especies de fauna de importancia ecosistémica, degradación de los ecosistemas altoandinos, y la influencia de tensionantes antrópicos sobre los procesos de restauración ecológica. A través de este componente se ha buscado enseñar acerca de las soluciones para mitigar los efectos de la degradación ambiental en los territorios.

Resultados y Discusión

Red de viveros

La red de viveros ha promovido los canales de comunicación entre viveristas y también ha contribuido a transmitir información técnica sobre la propagación de especies nativas. Así mismo ha permitido mejorar los canales de comercialización de los viveristas locales, brindando nuevas oportunidades comerciales y la venta de más plantas.

La capacitación para certificación ICA tuvo una participación de 13 viveristas de la red de viveros del Convenio EPM-FN y tuvo un alcance de 509 visualizaciones en la página web de Fundación Natura. Se completaron visitas presenciales y guiadas a 7 viveros locales en los diferentes municipios de la zona de influencia, en donde cada sesión se centró en la propagación de semillas nativas y ampliar la información sobre el ciclo de las especies de ecosistemas altoandinos. También se creó un canal de comunicación (Whatsapp) que permite a los viveristas resolver dudas de manera inmediata y así contribuir al intercambio y recuperación de conocimiento.

Monitoreo y mantenimiento de siembras

A lo largo del tiempo que lleva en ejecución el proyecto, se han vinculado a 245 personas en distintas labores. Los resultados parciales indican que aún persiste un desconocimiento por parte de las comunidades locales sobre las actividades que se están desarrollando en el marco del Convenio, asociadas a procesos de restauración ecológica. Sin embargo, cada vez existe mayor interés por parte de las comunidades en participar de estos procesos y además capacitarse para poder replicar este tipo de acciones en sus propiedades. Del mismo modo, esta actividad ha permitido el uso de nuevas tecnologías en campo, por medio de la sistematización de acciones con tecnología innovadora que les permite ampliar sus conocimientos en otros campos.

Del mismo modo, esta actividad ha permitido que los actores locales reconozcan el estado de los recursos naturales a su alrededor y estrategias para su conservación, lo cual permite el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la región. Con base en esta actividad, aún se encuentra en desarrollo el instrumento que busca medir la percepción de estas acciones y se busca implementarlo en los próximos años. No obstante, ya se han entablado conversaciones con las comunidades locales para trabajar en conjunto sobre este instrumento.

Monitoreo de servicios ecosistémicos

La Fig. 1 muestra los resultados obtenidos del consumo de leña per cápita de las familias en la vereda Roble-Hueco (Bojacá). Los resultados muestran que que el factor de las fuertes lluvias determina la recolección de leña por parte de las familias, lo cuál puede ser una de las principales causas de disminución en su uso. No obstante, se puede concluir que igual permanece el uso de leña para cocinar en el municipio de Bojacá.

pax número de personas por familia

Figura 1. Consumo de leña per cápita año 2022

Las especies que más utilizaron las familias como leña para combustible fueron Balso (*Ochroma pyramidale*), Caucho (*Ficus sp*), Durazno (*Prunus persica*), Eucalipto (*Eucalyptus globulus*), Salvia (*Cordia cylindrostachya*), Sangregado (*Croton magdalenensis*), Sauco (*Sambucus nigra*) y Tuno (*Miconia theaezans*) siendo la de mayor frecuencia de recolección el Eucalipto y el Sauco.

Se evidenció que la extracción de leña para cocción no está afectando los procesos ni acciones de restauración ecológica llevados a cabo en el marco del Convenio EPM-Fundación Natura, en el municipio de Bojacá ya que se encuentran en asociación con cultivos de follajes presentes en la zona que limitan con el predio, además las especies de mayor uso fueron usadas en los arreglos florísticos de las estrategias de restauración.

Respecto a la calidad del agua, los resultados del análisis para los dos acueductos veredales (Laguneta y Catalamonte) se presentan en la Tabla 1. Se encontraron similitudes basadas en el hierro, que indica que el abastecimiento de los acueductos proviene de aguas subterráneas, lo cual puede generar un sabor indeseable al momento del consumo, sin implicar afectaciones sobre la salud humana. Además, se encontraron 4 propiedades del agua que sobrepasan los límites permitidos: turbiedad, hierro, coliformes totales, y *Escherichia coli*.

Tabla 1. Resultados de análisis de calidad del agua y unidades permisivas.

PROPIEDAD	UNIDADES	RESULTADO ACUEDUCTO LAGUNETA	RESULTADO ACUEDUCTO CATALAMONTE	LÍMITE PERMISIVO
pH	Unidades de pH	7,10	7,20	6,5-9
<u>Turbiedad</u>	NTU	<1,00	<1,00	2
Color real	m-1	7,00	5,00	15
Dureza total	mgCaCo3/L	26,02	16,01	300
Nitratos	mg/L NO3	7,28	8,670	10
Nitritos	mg/L N NO2	<0,004	<0,004	0,1
Hierro	mg Fe/L	0,553	0,187	0,3
<u>Coliformes totales</u>	UFC/100 mL o cm3	4000	25000	0
<u>Escherichia coli</u>	UFC/100mL o cm3	2700	700	0

Para el caso del hierro, el valor fuera del límite permisivo puede deberse a la alta permeabilidad que tiene el terreno en este sector que ocasiona que en muchos puntos del afluente se infiltre totalmente dentro del suelo arrastrando en este proceso partículas de hierro a la superficie. Para el caso de la turbidez el valor fuera del límite pudo deberse a la cantidad de vegetación presente alrededor del punto muestreado, lo que puede aumentar la cantidad de partículas en el agua, siendo una opción para el consumo del agua el uso de filtros para disminuir la cantidad de partículas.

Sobre la presencia de coliformes en el agua, es un indicador sobre el cual se debe alertar, debido a que representa riesgos sanitarios que tienen repercusiones sobre la salud humana, tratándose de la relevancia de coliformes fecales. Es necesario priorizar estrategias de conservación de cuerpos hídricos para el impedimento de propagación de bacterias que conlleven a enfermedades. Así mismo, se necesita dar tratamiento de potabilización adecuado para que esta agua sea apta para el consumo humano.

Existe una oportunidad de manejo y prevención conjunta entre ambos acueductos, que conduzca a mejorar la calidad de agua consumida por parte de las comunidades locales. Se debe propender por la conservación en buen estado de los cuerpos hídricos de la zona, priorizando un adecuado manejo y disposición de residuos y vertimientos, y evitando la contaminación de estas fuentes de abastecimiento.

Capacitaciones de educación ambiental

El convenio ha realizado aproximadamente 5 visitas al año a los predios y viveros del Convenio, de la mano de las instituciones veredales. En estas visitas se han cumplido los objetivos frente al tema de capacitación sobre especies nativas, en donde los estudiantes han podido identificar los procesos de desarrollo de especies nativas desde la recolección de sus semillas, su germinación y preparación para llevar y establecer en terreno. Como parte del proceso de construcción de identidad con el territorio, las actividades realizadas en el marco de la educación ambiental han permitido definir objetos de relevancia ecosistémica para los estudiantes y ha permitido priorizar algunas especies dentro de los procesos de restauración ecológica. Del mismo modo, las visitas con los estudiantes han permitido identificar la necesidad de continuar con estas visitas periódicas que permitan evaluar la sostenibilidad de los procesos llevados a cabo.

Conclusiones

Tras el desarrollo de diferentes actividades con las comunidades locales de los municipios, se puede concluir que la vinculación de actores locales es fundamental e indispensable en los procesos de compensación ambiental, debido a que permiten la sostenibilidad de los procesos de restauración ecológica a largo plazo y la conservación de los servicios ecosistémicos. Adicionalmente, permiten identificar tensionantes y problemáticas antrópicas que interceden e impiden el desarrollo de acciones de restauración ecológica y conservación en los municipios a lo largo del país.

En segundo lugar, se ha identificado una falta de mecanismos de participación a nivel nacional en los procesos de restauración ecológica, debido al desconocimiento de los actores locales sobre estas acciones, por lo cual proyectos como el de Nueva Esperanza se convierten en un espacio para contribuir, fortalecer y apoyar los procesos comunitarios de la zona, promoviendo la participación comunitaria en procesos de restauración y mitigación de impactos por actividades antrópicas, a través de la vinculación laboral y capacitación en actividades relacionadas con el cuidado de los territorios y los recursos naturales.

Agradecimientos

A todos aquellos profesionales que hacen parte y que han participado del Convenio EPM-Fundación Natura.

A nuestros compañeros de Empresas Públicas de Medellín, por su interés en consolidar esta alianza y procurar el buen desarrollo de las acciones del Convenio en los municipios; Luis Eduardo Valencia, Luisa Cuartas, Carlos Gutiérrez y Daniel Useche.

Al equipo de la Fundación Natura por sus orientaciones, recomendaciones, observaciones, correcciones y por su voluntad en llevar a cabo los procesos de restauración ecológica y conservación; Clara Solano, Nancy Vargas, Oriana Serrano y Néstor Peralta.

A todas las personas interesadas en la lectura de este documento.

Finalmente, a todas aquellas personas que de alguna u otra manera han hecho parte de los procesos de restauración ecológica del Convenio EPM-Fundación Natura en el departamento de Cundinamarca y que tienen interés en conservar y preservar la belleza y riqueza de los ecosistemas andinos.

Referencias Bibliográficas

Caballero, N. et al, (2014). Memoria de los Foros Técnicos sobre servicios ecosistémicos en Uruguay bajo una Licencia Creative Commons. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2014
Chaves, M. E. (2021). *Evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Colombia: documento técnico*.
<http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35993>

De Groot, R., Brander, L., Van Der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L., Christie, M., Crossman, N. D., Ghermandi, A., Hein, L., Hussain, S., Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., Rodríguez, L. C., Brink, P. T., & Van Beukering, P. (2012). Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. *Ecosystem Services*, 1(1), 50–61. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.005>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, s.f., “HOJA METODOLÓGICA DE INDICADORES CUENTA SATÉLITE AMBIENTAL Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Consumo Per cápita de Leña”. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/indicadores/cuenta-ambiental-y-economica-de-flujos-del-bosque/Consumo-per-capita-de-leña/consumo-per-capita-de-leña.pdf

Ecosystem Services & Biodiversity (ESB). (s.f.). Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/en/>

Guzmán Martínez, Grecia. (2018). Investigación Acción Participativa (IAP). ¿Qué es y cómo funciona? Psicología y Mente. Portal Psicología y Mente. Consultado el 11 de septiembre de 2024, desde: <https://psicologiaymente.com/social/investigacion-accion-participativa>

Ruiz Camacho, V., & Ruiz, L. R. (2012, July). MARCO CONCEPTUAL Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. Revista biociencias ARAMARA. Retrieved November 20, 2023, from: <http://dspace.uan.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1721/1/marco%20conceptual%20y%20clasificacion%20de%20los%20servicios%20ecosistemas.pdf>

Pita-Morales, L. A. (2016). Línea de tiempo: educación ambiental en Colombia. *Praxis*, 12(1), 118–125. <https://doi.org/10.21676/23897856.1853>